

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIKDAGI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIGA BERILGAN IMTIYOZLAR HAMDA SHERIKLIK LOYIHALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI.

Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha ta'lim bolalarning hayotidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning erta yoshdagi rivojlanishiga yordam beradigan asosiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola davlat xususiy sheriklikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishning muhim jihatlarini yoritib beradi.

MAQSAD: davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmini takomillashtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish bo'yicha zamonaviy yondashuv va tamoyillarni ishlab chiqish asosida ta'limiy faoliyatni samarali boshqarish bo'yicha metodik ta'minotni takomillashtirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga nisbatan faoliyatli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar hamda tashkilotlarning ta'lim va tadbirkorlik subyekti sifatidagi o'zaro uyg'unligi asosida aniqlashtirilganligi xususiy-sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmi, ta'lim sifatini boshqarish algoritmi, uni amaliyotda qo'llashning qulay shart-sharoitlari ishlab chiqilgani bilan izohlanadi.

XULOSA: natijalarining ilmiy ahamiyati faoliyatni boshqarish funksiyalari tashkilotlarga nisbatan faoliyatli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar hamda tashkilotlarning ta'lim va tadbirkorlik subyekti sifatidagi o'zaro uyg'unligi asosida aniqlashtirilganligi xususiy-sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmi, ta'lim sifatini boshqarish algoritmi, uni amaliyotda qo'llashning qulay shart-sharoitlari ishlab chiqilishi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, davlat-xususiy sheriklik (DXSH), rivojlanish, ta'lim sifati, xalqaro tajriba, innovatsiya, hamkorlik mexanizmlari, xususiy sektor.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА.

Хакимов Абдугулом Соибжонович, Самостоятельный соискатель Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: дошкольное образование является одним из важных этапов в жизни детей. В Узбекистане дошкольные образовательные организации на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) являются одной из основных отраслей, способствующих развитию детей в раннем возрасте. Эта статья освещает важные аспекты координации и управления образовательной деятельностью дошкольных образовательных организаций на основе государственно-частного партнерства.

ЦЕЛЬ: совершенствование механизма координации и управления деятельностью дошкольных образовательных организаций на основе государственно-частного партнерства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: совершенствование методического обеспечения эффективного управления образовательной деятельностью на основе разработки современных подходов и принципов управления и координации дошкольных образовательных организаций.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: механизм координации и управления деятельностью дошкольных образовательных организаций на основе государственно-частного партнерства уточнен благодаря внедрению деятельностного и личностно-ориентированного подходов, а также гармонизации функций организаций как субъектов образования и предпринимательства. Разработан алгоритм управления качеством образования и созданы удобные условия для его практического применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научная значимость результатов заключается в том, что функции управления деятельностью дошкольных образовательных организаций на основе государственно-частного партнерства уточнены через деятельностный и личностно-ориентированный подходы, а также гармонизацию образовательных и предпринимательских функций. Это позволит разработать механизм координации и управления, алгоритм управления качеством образования и обеспечить условия для их практического применения.

Ключевые слова: дошкольное образование, государственно-частное партнерство (ГЧП), развитие, качество образования, международный опыт, инновации, механизмы сотрудничества, частный сектор.

PRIVILEGES GRANTED TO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP PROJECTS.

Hakimov Abdugulom Soyibjonovich, Independent Researcher at the Institute for Retraining and Professional Development of Directors and Specialists of Preschool Educations.

Annotation

INTRODUCTION: preschool education is one of the important stages in children's lives. In Uzbekistan, preschool educational institutions under public-private partnership

(PPP) are one of the main sectors that help children's early development. This article highlights important aspects of coordinating and managing the educational activities of preschool educational institutions under public-private partnership.

AIM: improvement of the mechanism for coordination and management of preschool educational organizations based on public-private partnership.

MATERIALS AND METHODS: enhancement of methodological support for effective management of educational activities through the development of modern approaches and principles of governance and coordination of preschool educational organizations.

DISCUSSION AND RESULTS: the mechanism of coordination and management of preschool educational organizations based on public-private partnership has been refined through the implementation of activity-based and learner-centered approaches, as well as the harmonization of organizational functions as subjects of both education and entrepreneurship. An algorithm for quality management in education has been developed, and favorable conditions for its practical application have been created.

CONCLUSION: the scientific significance of the results lies in the fact that the functions of managing preschool educational organizations within the framework of public-private partnership have been clarified through activity-based and learner-centered approaches, along with the harmonization of educational and entrepreneurial functions. This will enable the development of a mechanism for coordination and management, an algorithm for quality management in education, and the provision of conditions for their practical implementation.

Keywords: preschool education, public-private partnership (PPP), development, education quality, international experience, innovation, collaboration mechanisms, private sector.

Dunyo tajribasida davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar, kreditlar va grantlar xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida ham xususiy bog'chalarga davlat ko'magini kengaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim sifatini doimiy monitoring qilish orqali maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish mumkin. Ushbu yo'nalishda davlat va xususiy sektorning yanada yaqin hamkorligi bolalar uchun yuqori sifatli ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga berilgan imtiyozlar davlat tomonidan ta'lim tizimini rivojlantirish hamda xususiy sektorni jalb qilishni rag'batlantirish maqsadida taqdim etiladi. Ushbu imtiyozlar moliyaviy, huquqiy, infratuzilmaviy va pedagogik jihatlarni o'z ichiga oladi. Mazkur imtiyozlar asosida ta'lim sifatini oshirish, yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish va o'quv muhitini yanada takomillashtirish imkoni yaratiladi.

Moliyaviy imtiyozlar xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun asosiy rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar, kreditlar va grantlar bu turdagi tashkilotlarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, soliq imtiyozlari, jumladan foyda solig'idan ozod etish, mulk solig'ini kamaytirish kabi chora-tadbirlar tadbirkorlarni jalb etishga imkon yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish to'g'risida"gi qarori asosida xususiy ta'lim tashkilotlariga beriladigan moliyaviy yengilliklar aniq belgilangan.

Huquqiy jihatdan esa davlat xususiy sherikchilikdagi ta'lim tashkilotlariga litsenziyalash jarayonini soddalashtirish, tashkilotlarga qulay huquqiy muhit yaratish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimida xususiy sektor ishtirokini oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonuni asosida xususiy ta'lim tashkilotlarining faoliyati qonuniy jihatdan tartibga solingan. Xususiy sherikchilikdagi ta'lim tashkilotlari davlat ta'lim standartlariga muvofiq faoliyat yuritish bilan birga, o'zining pedagogik yondashuvlarini ham joriy etishi mumkin.

Infratuzilmaviy imtiyozlar xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yer uchastkalari, binolar va muassasalarni ijaraga olish yoki xarid qilishda davlat tomonidan yengilliklar berilishini o'z ichiga oladi. Davlat ushbu muassasalarga subsidiyalar orqali yangi inshootlar qurish va mavjud infratuzilmani takomillashtirish imkoniyatini yaratib beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi qaroriga muvofiq, xususiy sherikchilikdagi ta'lim tashkilotlariga yer uchastkalari uzoq muddatli ijaraga berilishi hamda bino va inshootlar ularga imtiyozli shartlarda ajratilishi mumkin.

Pedagogik jihatdan xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanishi uchun muhim shart-sharoitlardan biri kadrlar tayyorlash tizimidir. Xususiy ta'lim tashkilotlari uchun maxsus o'qitish dasturlari va malaka oshirish kurslari tashkil etilib, bu jarayonda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'minlanadi. Pedagogik shart-sharoitlar jumlasiga interfaol o'qitish metodikalarining joriy etilishi, ta'lim dasturlarining uzluksiz yangilanib borilishi va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish ham kiradi.

Shuningdek, xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi muhim ahamiyatga ega. Davlat tomonidan taqdim etiladigan nazorat va metodik ko'mak xususiy sektor ishtirokchilariga ta'lim jarayonini yaxshilashda yordam beradi. Buning natijasida bolalar zamonaviy ta'lim standartlari asosida sifatli bilim oladi va ularning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratiladi.

Xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samarali faoliyat yuritishi uchun ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish talab etiladi. Bu jumladan STEAM texnologiyalarni joriy etish, kreativ ta'lim metodlarini qo'llash va o'quv dasturlarini ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, axborot texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish ta'lim sifatini

oshirishga xizmat qiladi. Masalan, elektron jurnal va reyting tizimlari joriy etish orqali bolalarning rivojlanish jarayoni yanada tizimli va samarali monitoring qilinadi.

Davlat tomonidan ta'lim sifatini nazorat qilish va xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rag'batlantirish uchun maxsus monitoring tizimlari joriy etiladi. Bunday tizimlar ta'lim jarayonining samaradorligini baholash, bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlarini kuzatish va ta'lim sifatini doimiy takomillashtirish imkoniyatini beradi. Mazkur monitoring tizimlari davlat tomonidan ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmlarining ajralmas qismi bo'lib, ularning asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kelajakda xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish yo'lida innovatsion va ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish orqali tizimning samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash orqali bolalar uchun zamonaviy va sifatli ta'lim muhitini yaratish mumkin. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish va ushbu jarayonda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bo'yicha qabul qilingan hujjatlar xususiy sherikchilikdagi ta'lim tashkilotlarining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-fevraldagi 83-son qarori – "2025–2026-yillarda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-noyabrdagi PQ-403-son qarori – "Ta'lim sohasida xususiy sektor ishtirokini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi 426-son qarori – "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-son qarori – "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".